

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЕ В ПРАКТИКЕ ВУЗА

Ташланова Нигора Джураевна

Ферганский государственный технический университет

E-mail: nigoratashlanova7@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15729281>

Аннотация: В этой статье раскрывается об использовании онлайн-обучения в высшей школе, о достоинствах и преимуществах онлайн-обучения в практике высших учебных заведений, а также о различных технологиях онлайн-образования и обучении по всем вузовским дисциплинам, которые отличаются используемыми средствами информационного обеспечения, способами управления познавательной деятельностью обучающихся, методами контроля и самоконтроля знаний.

Annotation: This article describes the use of online learning in higher education, the advantages and advantages of online learning in the practice of higher education institutions, as well as various online education technologies and training in all university disciplines, which differ in the means of information support used, ways of managing the cognitive activity of students, methods of control and self-control of knowledge.

Ключевые слова: онлайн-обучение, достоинства, преимущества, метод контроля, познавательная деятельность, стратегия, интеллектуальный, духовно-нравственный, молодое поколение, конкурентоспособность.

Keywords: online learning, advantages, advantages, control method, cognitive activity, strategy, intellectual, spiritual and moral, young generation, competitiveness.

В «Стратегии Нового Узбекистана на 2022-2026 годы» Президентом Республики Узбекистана утверждается, что «для всех нас ясно, что наука, образование, воспитание – это краеугольный камень развития, сила, приумножающая мощь страны и народа. Завтрашний день, будущее Родины неразрывно связаны с системой образования и воспитанием, которое получают сегодня наши дети», кроме этого, Ш.М. Мирзиёев особо выделил, что «для стабильного развития нашего государства, его экономического благосостояния и укрепления правового статуса Республики Узбекистан самым важным в современном мире является богатство интеллектуального и духовно-нравственного потенциала».

Президент нашей Республики Узбекистан Мирзиёев Ш.М. отметил, что «воспитание молодого поколения в качестве личностей, истинно любящих Родину, с устоявшейся жизненной позицией, глубоко овладевших современными знаниями и профессией, умеющих самостоятельно мыслить, считается всегда актуальной проблемой» В настоящее время можно говорить о всеобъемлющем охвате дистанционного образования, онлайн-обучения и преподавания во всём мире, где дистанционное ноу-хау вошло в обычную жизнь, расширило образовательную среду.

В настоящее время качество образования связывают с понятием конкурентоспособности специалиста, его компетентностью, креативностью, что в первую очередь, предусматривает умение работать с различной информацией, в том числе и, представленной в виртуальном пространстве, т.е. в дистанционном формате, принимать самостоятельные и обоснованные решения образовательных проблем. Кроме того, актуальность темы объясняется востребованностью и готовностью

преподавательского состава вузов к осмыслению и овладению современными инновационными и информационными технологиями для эффективной организации учебного процесса в дистанционном формате.

Не менее распространённым такое обучение является и в странах СНГ, в том числе России и Узбекистане. Примерами такого подхода к обучению на расстоянии, т.е. дистанционно, могут служить вузовские проекты, запущенные особенно широко и активно в последние десятилетия.

Сегодня многие высшие учебные заведения перешли и активно переходят на обучение в онлайн-режиме, которое имеет огромные возможности и преимущества по различным параметрам, в том числе и перед традиционной формой. Это, по мнению Щитка Н.Н. и Юсуповой К.К., прежде всего:

- гибкость – возможность обучения без изменения рабочего режима;
- автономность – означает обучение в любое время и в любом месте, исключая многочасовое присутствие в аудитории;
- практичность – позволяет учиться столько, сколько лично необходимо для освоения дисциплины, курса и получения необходимых знаний по выбранной специальности;
- экономичность – минимальные затраты на обучение.

Считаем, что здесь важно рассмотреть вопрос достоинств и преимуществ онлайн-обучения:

1. Свободный график. Пользователь сам решает, в какое время учиться, составляет себе расписание онлайн-занятий и может легко подстроить его под темп своей жизни, учиться с той скоростью, которая удобна ему.

2. Мобильность. Студент не прикован учёбой к определённой местности, не надо ехать далеко от дома в вуз, чтобы послушать лекции, читаемые преподавателем, может заказать интересующий курс лекций и слушать /читать/смотреть его дома.

3. Учёба в удобной атмосфере. Обучаясь дома, сам выбирает не только расписание занятий и их темп, но и атмосферу, в которой эти занятия будут проходить, главное, не расслабляться от чрезмерного комфорта.

4. Технологичность. В процессе онлайн-обучения, можно использовать современные высокие технологии и параллельно приобретать навыки, которые будут полезны студенту в будущем.

Таким образом, предоставляется максимальное удобство образовательного процесса, тем самым повышается профессиональная компетентность без отрыва от работы и места жительства, осуществляется индивидуальное сопровождение в учебе со стороны высококлассных специалистов и преподавателей разных вузов мира и страны. Однако, как сказал Левин В.И. - «кроме преимуществ, у дистанционного образования, безусловно, есть ряд недостатков», к которым относятся следующие:

1. Отсутствие личного контакта (хотя сегодня можно говорить, что этот недостаток в определённой степени исчерпан), так как онлайн-обучение успешно проходит в диалоговом режиме. Исчезает эмоциональная составляющая, уже невозможен индивидуальный подход и т.д.

2. Мотивация и самоконтроль. В домашней обстановке легко расслабиться, прежний запал перегорает, и студент теряет интерес к учёбе. Нужно иметь жёсткую

самодисциплину и сильную мотивацию, чтобы обучаться в дистанционной форме самостоятельно и без постоянного контроля, к сожалению, на такое способен далеко не каждый.

3. Нехватка практики – это означает, что «удалённый студент» зачастую лишён регулярных практических занятий, что не идёт на пользу качеству получаемого образования.

4. Техническая зависимость. Для постоянного доступа к источнику знаний, студент должен быть хорошо оснащён технически. Как минимум надо иметь ноутбук и доступ в Интернет, что не все могут себе позволить. В случае, если студент вне образовательного учреждения и дома, то он при получении образования одновременно и серьёзно зависит от точек Wi-Fi, флеш-модемов и т.п.

Неформальное, интегрированное онлайн-обучение проводится на основе мультимедийных программ, которые ориентированы на обучение взрослой аудитории, в том числе и студенческой, тех людей, которые по каким-то причинам (болезнь, переезды и т.д.) не смогли пройти основной курс образования. Такие онлайн-проекты могут быть частью официальной образовательной программы, интегрированными в эту программу (примеры таких программ существуют во многих других странах), или специально ориентированные на определенную образовательную цель (например, программа грамотности, программы изучения иностранных языков), или специально нацеленные на профилактические программы здоровья, как, например, программы для развивающихся стран. Обратимся к организационно-технологическим моделям дистанционного образования и их основному терминологическому аппарату.

Например, единичные медиа - использование какого-либо одного средства обучения и канала передачи информации. Например, онлайн-обучение иностранным языкам. В этой дистанционной модели доминирующим средством обучения является, как правило, слайдовый материал (тексты лекций, практических занятий, фрагменты художественных произведений и др.). Практически отсутствует двусторонняя коммуникация, что приближает эту модель дистанционного обучения к традиционному заочному обучению.

Хорошо зарекомендовали себя мультимедиа - использование различных средств обучения: учебные пособия, компьютерные программы учебного назначения на различных носителях, флешках, аудио- и видеозаписи и т.п. Здесь доминирует передача информации в "одну сторону". При необходимости используются элементы онлайн-обучения – «встречи» на виртуальных просторах студентов и преподавателей, проведение итоговых учебных семинаров или консультаций, дистанционный прием экзаменов (как, например, абитуриентов при поступлении в вузы) и т.п. За основной объект можно взять электронный учебник, который также может быть презентован в дистанционном онлайн-режиме.

Ещё одна разновидность онлайн-обучения - гипермедиа - модель дистанционного обучения третьего поколения, которая предусматривает использование новых информационных технологий при доминирующей роли компьютерных телекоммуникаций. Простейшей формой при этом является использование электронной почты и телеконференций, а также аудиообучение (сочетание телефона и телефакса). При дальнейшем развитии эта модель дистанционного обучения включает

использование комплекса таких средств как видео, телефакс и телефон (для проведения видеоконференций) и аудио графику при одновременном широком использовании видеодисков, различных гиперсредств, систем знаний и искусственного интеллекта.

Виртуальные учебные заведения, сегодня не считаются новшествами. Таковыми являются и вузы.

Созданные институтами и университетами учебные ссылки на онлайн-занятие - это, в некотором роде, расширение стен самого института. В виртуальных аудиториях так же, как и в основных, можно прослушать лекцию, выполнить самостоятельную или лабораторную работы на виртуальном стенде, найти средства для проектирования (библиотечного фонда, оборудования для занятий и др.), выполнения расчетов, моделирования спроектированного устройства.

Всё вышперечисленное стало сегодня реальностью, функционирует на должном уровне и становится прерогативой не только специализированных виртуальных университетов, но и действующих высших учебных заведений - электронных открытых институтов и университетов без стен, т.е. на расстоянии, в онлайн-формате. Финансирование вузов, подключаемых к Internet, осуществляется как на средства из фонда государства, так и средств, полученных за хоздоговорные услуги. Использование доступа к сети Интернет по онлайн-образовательным услугам (и не только на подписку на энциклопедии) изыскиваются дополнительно. Безусловно, есть и много других проблем, препятствующих созданию виртуальных университетов и институтов в традиционных университетах. Но это не мешает развитию обучения в онлайн-формате. Ибо любое новшество имеет свои преимущества и недостатки, проблемы, которые оперативно решаются, как учёными, так и специалистами. Но, несмотря на это, онлайн-обучение набирает заметные обороты, входит в нашу жизнь, поэтому введение дистанционных проектов и попытки создания виртуальных университетов, институтов, с помощью сети Internet дело перспективное для вузовского образования. Например, на вооружение современное онлайн-обучение, учебный отдел может быть уверен, что все студенты пользуются одними и теми же и, кроме того, самыми свежими учебно-методическими материалами. Ибо обновлять учебные книги и пособия с помощью Internet гораздо легче. Интересное наблюдение, но оказалось, что при онлайн-обучении в современном дистанционном образовании проще производить отсев малоспособных студентов. Пассивно вести себя на электронных лекциях и семинарах - невозможно.

Дистанционное онлайн-обучение в вузе получило широкое распространение. Современные модели, проекты, алгоритмы и технологии по обучению в онлайн-формате разрабатываются ведущими специалистами-программистами, подключаются к разработкам также и преподаватели, и студенты.

В настоящее время вузами применяются различные технологии онлайн-образования и обучения по всем вузовским дисциплинам, которые отличаются используемыми средствами информационного обеспечения, способами управления познавательной деятельностью обучающихся, методами контроля и самоконтроля знаний.

Считаем, одним из лучших способов решения острых вопросов и проблем образования — это широкое и всеобъемлющее введение технологии онлайн-обучения в вузах страны. Это подтверждается многолетним опытом работы. Действительно, это вполне реальная задача, так как имеет производственную мощность на высоком уровне и имеет перспективное решение поставленных задач Министерством образования Республики Узбекистан.

С точки зрения целевого назначения онлайн-обучение в вузе должно разрабатываться для студентов с целью повышения информационного уровня их подготовки, владения современными методами передачи информации и обучения с целью повышения их будущей профессиональной компетенции и подготовки их к будущей профессиональной деятельности по избранной специальности.

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что онлайн-обучение является основанием для утверждения его широкого применения в практике вузовского обучения.

Считаем, что современные дистанционные образовательные технологии, в частности, онлайн-занятия, открывают реальные перспективы для повышения качества знаний и оперативности образовательного процесса, для решения различных образовательных проблем, связанных с функционированием института образования.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Мирзиёев Ш.М. Согласие нашего народа - это высшая ценность, которую мы придаем нашей деятельности. Том 2 Т.: «Узбекистан», 2018. - 507 с.
2. Указ Президента Республики Узбекистан «Стратегия Нового Узбекистана на 2022-2026 годы». – Ташкент, 2022.
3. Указ Президента Республики Узбекистан № ПФ-5847 от 8 октября 2019 года «Об утверждении Концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года».
4. Андреев А.А. Введение в дистанционное обучение// Электронный ресурс// Материалы IV Международ. конф. по дистанционному образованию. 8-13 нояб. 2012 г. Режим доступа: <http://www.iet.mesi.ru/broshur/broshur.htm>.
5. Бараханова П.И. Роль дистанционного обучения в создании образовательного пространства // Информатика и образование, 2016. - № 9. - С.38-39.
6. Левин В.И. Дистанционное обучение? // Дистанционное и виртуальное обучение, 2012. - № 12. - С. 28-31.
7. Таджибаева, А. Э. (2021). Активные методы обучения английскому языку студентов, изучающих информационную технологию. Проблемы науки, (3 (62)), 47-49.
8. Adila, T. (2020). Information technology as effective means of fostering students to learning a foreign language. Modern scientific challenges and trends, 196.
9. Ташланова, Н. Д. (2018). Задача развития активности и творчества студентов в высшей школе. Экономика и социум, (10), 669-672
10. Ташланова, Н. Д. (2019). Развитие критического мышления студентов в вузах. Проблемы современной науки и образования, (11-2 (144)), 63-64.

11. Nigora Tashlanova (2021). The essence of collaborative approach in learning a language. Scientific progress, 2 (8), 281-286.
12. Ташланова, Н. Д. (2018). Формирование навыков при выполнении самостоятельных работ студентов в высших учебных заведениях. Мировая наука, (4), 238-240.
13. Ташланова, Н. Д. (2019). Применение различных видов лекций для развития критического мышления студентов в высших учебных заведениях. Экономика и социум, (8), 220-224.
14. Tashlanova, N. D. (2019). Development of critical thinking of students in universities. Problems of modern science and education, (11-2), 144.
15. Нигора Джураевна Ташланова (2022), [Использование технологии дистанционного обучения в системе высшего образования](#), Research Focus, 333-339.

